

режает выход самок лишь на 1 ч. Вероятно, более растянутый и намного опережающий выход самок вылет самцов *A. vernalis* связан с низкими ночными температурами, при которых выход из куколок и созревание самцов протекает более медленно.

Ряд особенностей поведения направлен на то, чтобы ускорить переход самок к откладке яиц за счет сокращения затрат времени на предшествующие этому формы активности. В частности, массовый выход самок и брачный полет самцов совмещены во времени. Это возможно благодаря заблаговременному появлению самцов и ранней готовности самок к спариванию. Дружный, «залповый» выход самок позволяет быстро создать высокую концентрацию их в природе, что ведет к сокращению времени, затрачиваемого самцами на их поиск.

Основываясь на изложенных выше данных, можно заключить, что у изученных видов сформировался такой суточный ритм выхода из куколок, при котором максимум двигательной активности, связанной с размножением, совпадает со временем суток, характеризующимся относительно мягкими условиями. Различия в ритмах выхода имаго у *A. vernalis* и *H. salsolicola* связаны с различиями суточной динамики абиотических факторов в периоды лета каждого из этих видов.

Автор выражает глубокую признательность Б. М. Мамаеву за определение материала.

ЛИТЕРАТУРА

- Мамаев Б. М., 1975. Галлообразующие насекомые саксауловых лесонасаждений. В кн.: Насекомые как компонент биогеоценоза саксаулового леса. М.: Наука, 61—82.
- Митяев И. Д., 1961. Материалы по биологии галлиц (Diptera: Itonididae) — вредителей тамариксов Юго-Востока Казахстана.— Энтотомол. обозр., 40, 1, 51—62.
- Barnes H. F., 1930. On some factors governing the emergence of gall midges (Cecidomyiidae: Diptera).— Proc. Zool. soc. Lond., pt. 2, 381—393.
- Dareker K. S., Talgeri G. M., 1977. Studies on biology and habits of sorghum midge (*Contarinia sorghicola* Coquillet).— Pesticides, 11, 7, 37—39.
- Summers C. G., 1975. Daily adult emergence in the sorghicola.— Environ. Entomol., 4, 3, 495—498.

ИЭМЭЖ АН СССР
(Москва)

Поступила в редакцию
10 марта 1982 г.

THE DIEL RHYTHM OF EMERGENCE FROM PUPAE IN SOME SPECIES OF DESERT GALL MIDGES (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE)

L. B. VOLKOVA

*Institute of Animal Evolutionary Morphology and Ecology, USSR Academy
of Sciences (Moscow)*

Summary

The males *Asidioplosis vernalis* emerge from pupae during the night and the females in the morning. The emergence of imago *Haloxylaphaga salsolicola* is observed in the end of the day, the maximum in the males by one hour earlier than in the females. The flight of both the species is timed to definite phenophases of their food plants. The flight of *A. vernalis* in Kyzylkumy proceeds in the end of April — beginning of May and that of *H. salsolicola* in Karakumy in the end of May. Difference in the diel rhythms of the imago emergence are due to differences in the diel dynamics of abiotic factors during the flight of each species.

УДК 591.486 : 595.774.2

ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ НА АНТЕННАХ КРОВСОСКИ *LIPORTENA CERVI* (DIPTERA, HIPPOBOSCIDAE)

С. Ю. ЧАЙКА, Г. В. ФАРАФОНОВА

Существует мнение о незначительной роли хеморецепции в жизни кровососок (Bequaert, 1953). В то же время наблюдения над поведением мух-кровососок при поиске прокормителя и выборе места питания на его теле говорят о существенной роли хеморецепторных органов у этих паразитов. О том же свидетельствует и проведенное нами

Рис. 1. Антенна *Lipoptena cervi*: А — 2-й и 3-й членики антенны; Б, В — 3-й членик антенны (а — ариста, к. п — кутикулярные полости, т. х — толстостенные хеты, х — хетоиды)

гистологическое и электронно-микроскопическое изучение обонятельных рецепторов на антеннах кровососки *L. cervi*.

Для гистологического исследования материал фиксировали в водном растворе Буэна, заливали в парафин, срезы окрашивали по Маллори. Для электронно-микроскопического изучения антенны фиксировали в 2,5%-ном растворе глутарового альдегида, постфиксировали в 2%-ном растворе четырехоксида осмия. Общее время фиксации — 3 ч. При обезвоживании в серии спиртов материал контрастировали раствором уранил-ацетата в 70%-ном спирте, а после полного обезвоживания помещали в смесь смол «эпон». Ультратонкие срезы окрашивали нитратом свинца и изучали в электронном микроскопе JEM-100 В. При работе на сканирующем микроскопе HSM 2A использовали антенны, фиксированные в 70%-ном спирте.

Антенны кровососки, как у всех *Brachycera*, 3-члениковые, но сильно модифицированы и располагаются в глубоких антеннальных ямках, что является приспособлением к специфическим условиям жизни в шерсти млекопитающих. Первый членик антенны слит с головной капсулой. Крупный 2-й членик имеет на поверхности множество толстостенных трихоидных сенсилл, хетоидов, а также сенсиллы джонстонова органа (рис. 1, А). Третий членик антенны полностью погружен в полость 2-го, и наружу выдается только его ариста (рис. 1, А, Б). Кутикула членика образует многочисленные неправильной формы складки и две глубокие дугообразно изогнутые полости: входное отверстие одной из них открывается при основании членика, а другой близ его вершины (рис. 1, В). Размещенные среди складок обонятельные ямки представляют собой небольшие округлой формы углубления, в которых расположены базиконические сенсиллы. Такие же сенсиллы разбросаны на поверхности кутикулы. По морфологии кутикулярной части базиконические сенсиллы 3-го членика антенны кровососки можно разделить на два типа: ребристые и гладкие. Сенсиллы 3-го типа, булавовидные, локализованы исключительно в кутикулярных полостях.

Булавовидные сенсиллы относятся к тонкостенным хеморецепторам. Длина кутикулярного отдела булавовидной сенсиллы равна 15—17 мкм, а диаметр в вершинной части — 3,5 мкм (рис. 3, а). Кутикулярный отдел сенсиллы пронизан порами, устроенными по одному плану (рис. 2, г). Наружное отверстие диаметром 210 нм ведет в расширяющуюся полость диаметром 0,1 мкм. От нее внутрь кутикулярного отдела отходят короткие поровые трубочки. Последние имеют диаметр 10 нм и отличаются вы-

Рис. 2. Ультраструктура кутикулярного отдела сенсилл 3-го членика *Lepoptena cervi*: а — гладкой базиконической сенсиллы, $\times 4800$; б — то же в ямке, $\times 5400$; в — ребристой базиконической сенсиллы в ямке, $\times 6000$; г — поперечный срез через волосок булавовидной сенсиллы, $\times 30\,000$; д — продольный срез через волосок гладкой базиконической сенсиллы, $\times 50\,000$; е — поперечный срез через кутикулярный отдел ребристой базиконической сенсиллы в ее базальной части, $\times 40\,000$; ж — то же в центральной части, $\times 4000$ (в. п. о — ветви периферических отростков рецепторных клеток, п — поры, п. о — периферические отростки, п. т — поровые трубочки, с. к — стержневые каналы)

сокой электронной плотностью. Поровые трубочки контактируют с мембранами периферических отростков рецепторных клеток.

В состав булавовидной сенсиллы входят 2—3 биполярные рецепторные клетки. Тело рецепторной клетки имеет диаметр 10 мкм. В ее цитоплазме присутствуют митохондрии, мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума, рибосомы, микротрубочки, небольшие пузырьки разной электронной плотности. Особенно большое скопление цитоплазматических органелл наблюдается на полюсах клетки, в областях отхождения от ее тела центрального и периферического отростков.

Рис. 3. Ультраструктура субкутикулярного отдела сенсилл 3-го членика антенны *Liroptena cervi*: а — продольный срез через 3-й членик, об. $\times 20$, ок. $\times 10$; б — участок булавовидной сенсиллы, $\times 15\,000$; в—д — периферические отростки (в — рецепторных клеток булавовидной сенсиллы, $\times 15\,000$; г — рецепторных клеток гладкой базиконической сенсиллы, $\times 30\,000$; д — рецепторных клеток ребристой базиконической сенсиллы, $\times 35\,000$; б. с — булавовидные сенсиллы, б. т — базальное тело, в — вакуоль, в. о. к — внутренняя обкладочная клетка, к — корешок, р. к — рецепторные клетки, с. о — сколопоидная оболочка)

Периферический отросток рецепторной клетки в пределах кутикулярной части сенсиллы состоит из трех отделов (проксимального, центрального и дистального), каждый из которых отличается от прочих своей ультраструктурой. В проксимальном отделе имеются обычные цитоплазматические органеллы, а также два базальных тела, лежащих на близком расстоянии друг от друга. От базального тела, расположенного ближе к основанию отростка, в направлении перикариона клетки отходят поперечно исчерченные корешки (рис. 3, в).

В центральном отделе диаметр периферического отростка уменьшается и отросток приобретает строение реснички, состоящей из 9 пар периферически расположенных

микротрубочек. В дистальном отделе (вплоть до окончания периферического отростка) наблюдаются только микротрубочки. Периферические отростки всех рецепторных клеток в этом отделе окружены электронно-плотной сколопоидной оболочкой толщиной 0,08—0,1 мкм. Сколопоидная оболочка прослеживается до основания волоска, часто продолжая окружать отростки и в базальной его части.

Ветвление периферического отростка происходит во внутренней полости волоска, за пределами сколопоидной оболочки. Наиболее интенсивное ветвление наблюдается в вершинном расширении булавовидной сенсиллы. Здесь тончайшие ветви периферического отростка (диаметром около 40 нм) плотно упакованы в пластинчатые структуры (рис. 2, *г*).

В состав булавовидной сенсиллы входят три обкладочные клетки, из которых внутренняя окружает рецепторные клетки и создает внеклеточную полость, где проходят периферические отростки. В дефинитивной сенсилле внутренняя обкладочная клетка наиболее развита. В процессе онтогенеза сенсиллы она, по-видимому, секретирует материал, идущий на построение сколопоидной оболочки, поскольку контактирует с оболочкой на всем своем протяжении. Активное функциональное состояние этой клетки сохраняется и в последующий период. В ее цитоплазме имеются мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума, рибосомы, множество липидных включений. Часто обкладочная клетка формирует сильно разветвленную систему цитоплазматических складок, существенно увеличивающих ее поверхность (рис. 3, *б*).

Гладкие базиконические сенсиллы, расположенные в обонятельных ямках и на поверхности 3-го членика антенны, относятся к группе тонкостенных хеморецепторов и имеют сходное строение. Кутикула волоска пронизана многочисленными порами (в плоскости одного поперечного среза насчитывается до 15—18 пор), а сами поры имеют камерообразные расширения в толще кутикулы, от которых берут начало поровые трубочки (рис. 2, *д*). Диаметр поры в области расширения равен 50 нм.

В полости кутикулярного отдела базиконической сенсиллы проходят многочисленные тонкие ветви периферических отростков рецепторных клеток. В большинстве базиконических сенсилл ветви проходят свободно и не образуют пластинчатых структур, характерных для булавовидных сенсилл.

Гладкая базиконическая сенсилла включает две рецепторные и три обкладочные клетки. Рецепторная клетка имеет типичное для первичночувствующей клетки строение; от ее перикариона отходят два отростка — центральный и периферический. В состав периферического отростка входят базальные тела, корешковые структуры и микротрубочки, формирующие в центральном отделе отростка зону реснички. Базальные тела имеют диаметр 0,18 мкм и состоят из 9 триплетов микротрубочек. Отходящие от базальных тел корешки исчерчены темными поперечными полосами со светлыми промежутками между ними шириной около 40 нм. В дистальном отделе периферические отростки рецепторных клеток окружены электронноплотной сколопоидной оболочкой (рис. 3, *г*).

Ребристые базиконические сенсиллы относятся к категории толстостенных двустенных сенсилл. Наиболее характерной особенностью строения такой сенсиллы является наличие 10 продольных ребер на наружной поверхности кутикулы (рис. 2, *в*). Ребристая поверхность кутикулы, покрывающая большую часть кутикулярного отдела сенсиллы, ближе к основанию волоска становится гладкой (рис. 2, *е*, *ж*). Две кутикулярные стенки сенсиллы разделены сравнительно узким пространством, заполненным жидкостью. В каждом ребристом выросте кутикулы проходит канал, который сообщается с внешней средой тонкими поровыми каналцами (рис. 2, *ж*).

Периферические отростки рецепторных клеток лежат в полости, ограниченной внутренней кутикулярной стенкой, лишенной пор. Толщина этой стенки равна 0,13—0,15 мкм. Таким образом, в ребристых базиконических сенсиллах связь периферических отростков с внешней средой отсутствует. Ребристая сенсилла иннервируется двумя-тремя рецепторными клетками. Перикарион рецепторной клетки имеет овальную форму. Центральную часть перикариона занимает ядро. В цитоплазме расположены мембраны гранулярной эндоплазматической сети, митохондрии, рибосомы, небольшие пузырьки. Периферические отростки рецепторных клеток следуют до вершины кутикулярного отдела без ветвления. В дистальной части периферический отросток содержит базальные тела, корешки, митохондрии, его центральную часть занимает ресничка. Проксимальнее зоны реснички периферический отросток содержит только микротрубочки (рис. 3, *д*). В этой области периферические отростки обеих рецепторных клеток окружены сколопоидной оболочкой. Сколопоидная оболочка ребристой сенсиллы имеет толщину 0,12 мкм и отличается высокой электронной плотностью.

Судя по особенностям ультраструктуры кутикулярного отдела сенсилл, обонятельными рецепторами кровососки являются булавовидные сенсиллы кутикулярных полостей и гладкие базиконические сенсиллы, расположенные в ямках и на поверхности 3-го членика антенны. Об этом свидетельствуют тонкая кутикула и наличие пор на волосках, а также интенсивное ветвление периферических отростков рецепторных клеток. У ряда кровососущих двукрылых обонятельная функция подобных сенсилл подтверждена электрофизиологическими опытами (Kellogg, 1970; Елизаров, 1978).

Локализация обонятельных сенсилл исключительно на 3-м членике антенн свойственна и другим высшим двукрылым (Slifer, Sekhon, 1964; Lewis, 1971), что, по-видимому, связано с олигомеризацией их антенн (Чайка, 1975). Что касается своеобразного

размещения рецепторных органов кровососок, то его следует рассматривать как пример адаптивной модификации, возникшей в результате паразитического образа жизни. Погружение сравнительно длинных сенсилл в различного рода углубления (складки, ямки, полости) связано с невозможностью их прикрепления на поверхности членика из-за специфики строения антенны.

Булавовидные сенсиллы — наиболее многочисленные из обонятельных сенсилл у кровососки — широко распространены у низших и высших двукрылых (Чайка, 1981). Характерно, что у низших двукрылых эти сенсиллы располагаются на максиллярных пальцах, а у высших — на антеннах. Обонятельные органы второго типа — гладкие базиконические сенсиллы — также имеются на антеннах большинства двукрылых.

Базиконические сенсиллы с двойными стенками, по аналогии со сходными сенсиллами, исследованными с помощью электрофизиологических методов у других насекомых, вероятно, являются рецепторами влажности и температуры. Наряду со зрительными, обонятельными, вкусовыми и тактильными рецепторами они играют важную роль в поиске прокормителя, ориентации на его теле и репродуктивном поведении многих кровососущих насекомых.

ЛИТЕРАТУРА

- Елизаров Ю. А., 1978. Хеморецепция насекомых. М.: Изд-во МГУ, 1—232.
- Чайка С. Ю., 1975. Некоторые закономерности эволюции обонятельного аппарата двукрылых.— Ж. общ. биол., 36, 6, 870—877.—1981. Эволюция обонятельной системы насекомых в зависимости от их биоценотических связей с хозяином-прокормителем. Там же, 42, 2, 241—252.
- Bequaert J. C., 1953. The Hippoboscidae or louse-flies (Diptera) of mammals and birds.— Entomol. Americana, N. S., 32, 1—209.
- Kellog F. E., 1970. Water vapour and carbon dioxide receptors in *Aedes aegypti*.— J. Insect. Physiol., 16, 1, 99—108.
- Lewis C. T., 1971. Superficial sense organs of the antennae of the fly *Stomoxys calcitrans*.— Ibidem, 17, 3, 449—461.
- Slifer E. H., Sekhon S. S., 1964. Fine structure of the sense organs on the antennal flagellum of a flesh fly *Sarcophaga argyrostoma* R.-D. (Diptera, Sarcophagidae).— J. Morphol., 114, 1, 185—207.

Биологический факультет МГУ

Поступила в редакцию
31 мая 1982 г.

OLFACTORY RECEPTORS ON ANTENNAE OF *LIPOPTENA CERVI* (DIPTERA, HIPPOBOSCIDAE)

S. Yu. CHAIKA, G. V. FARAFONOVA

Biological Faculty, State University of Moscow

Summary

The olfactory organs in *L. cervi* are localized on the third antennal joint. The claviform sensillae are concentrated in two cuticular cavities. The smooth and costate basiconical sensillae are located in the cuticular folds and olfactory fossae on the joint surface. The cuticular division of claviform and smooth basiconical sensillae is perforated by numerous pores with chamber-like extensions from which pore tubules take their origin. The costate basiconical sensillae belong to the category of thick-walled sensillae with two walls. Each sensilla is innervated by two-three receptor cells irrespective of its type. The receptor cell consists of a ciliary zone, basal bodies and radicular structures.